

**ВОЛАТИЛЬНОСТЬ ЦЕНЫ НА НЕФТЬ КАК ОСНОВНОЙ ФАКТОР
РИСКА В ЭКОНОМИКЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ****OIL PRICE VOLATILITY AS A MAJOR RISK FACTOR IN THE
ECONOMY OF THE OIL AND GAS INDUSTRY****ПРОКОПЬЕВ ОЛЕГ АНДРЕЕВИЧ,***магистрант,**Санкт-Петербургский горный университет.***PROKOPYEV OLEG ANDREEVICH,***Master's student,**Saint Petersburg Mining University.*

В данной статье рассматривается передача волатильности цен на сырую нефть между различными рынками по всей цепочке создания стоимости. Для этого рассматриваются цены на рынках первичной продажи и оптовой торговли. Модель векторной авторегрессии и асимметричная многомерная обобщенная модель используются для анализа взаимосвязи волатильности цен между рынками в цепочке создания стоимости. Рассматривается процесс изменения цены на нефть в зависимости от внешних и внутренних экономических факторов, а также управление нефтегазовыми компаниями в рамках резких скачков цен на бирже. Проанализированы маркерные сорта и их поведение в разрезе кризисов последнего десятилетия, инфляционное давление, а также представленная корреляция с курсом доллара США.

This article examines the transmission of crude oil price volatility between different markets along the entire value chain. For this purpose, the prices in the primary and wholesale markets are considered. A vector autoregression model and an asymmetric multivariate generalized model are used to analyze the relationship of price volatility between markets in the value chain. The process of oil price changes depending on external and internal economic factors is considered, as well as the management of oil and gas companies within the framework of sharp price spikes on the exchange. The marker grades and their behavior in the context of the crises of the last decade, inflationary pressures, as well as the presented correlation with the U.S. dollar exchange rate are analyzed.

Ключевые слова: *волатильность, ценообразование, сырая нефть, управление, доллар, нефтегазовая промышленность, индекс цен.*

Key words: *volatility, pricing, crude oil, management, dollar, oil and gas industry, price index.*

Нефть относится к числу наиболее важных ресурсов в современном мире, она является основным видом топлива, и ее стоимость оказывает прямое влияние на глобальную среду обитания, экономику и деятельность по разведке, эксплуатации и добыче нефти. Прогнозирование цен на нефть стало потребностью времени, это благо для многих крупных и малых предприятий, частных лиц, правительства. Последствия роста цен на нефть для инфляционного давления важны для политиков, руководителей корпораций, инвесторов и среднего потребителя, поскольку энергия проникает во все аспекты повседневной жизни [1]. Несмотря на растущее осознание проблемы изменения климата, уделение все большего

внимания переходу на альтернативные источники энергии и прогресс в области энергосбережения, имеются веские доказательства того, что компании по-прежнему зависят от нефти, как от основного источника энергии.

В 2021 году примерно 70% мировой добычи нефти и газа приходилось на зрелые месторождения. Зрелые месторождения определяются как те, которые достигли фазы плато добычи, может начаться фаза спада, и месторождения подходят к концу своей экономической жизни. Число таких месторождений неуклонно растет, и можно ожидать, что оно будет расти в ближайшем будущем. В сочетании с относительно низкими ценами на добычу в последнее время это вынудило операторов нефтегазовой отрасли сосредоточиться на зрелых месторождениях. Оптимальная разработка зрелых месторождений означает, что операторы должны принимать стратегические решения, такие как начало деятельности по увеличению добычи или закрытие месторождения. Колебания цен на нефть могут оказать значительное влияние на эти решения, особенно в отношении месторождений старого фонда [5].

Учитывая хорошо задокументированное влияние колебаний цен на нефть на результаты и перспективы компаний, весьма вероятно, что компетентные менеджеры попытаются реализовать стратегии, которые могут смягчить воздействие нефтяных шоков на их фирмы, особенно если их отрасли зависят от нефти. Вопрос влияния корпоративных лидеров на финансовые результаты своих компаний во время нефтяных кризисов может быть особенно полезен в условиях экономической неопределенности, вызванной высокой инфляцией, ростом процентных ставок и возможностью сохранения высоких цен на нефть в результате конфликтов.

В контексте нефтяных шоков, особенно тех, которые по-разному вызваны факторами спроса и предложения, стратегии компетентных менеджеров по управлению ценами на нефть могут привести к различным финансовым результатам. Например, высококвалифицированный менеджер может активно заниматься хеджированием нефти или инвестировать в программы диверсификации нефти, чтобы активно предотвращать риски снижения, связанные с ценовыми шоками.

В случае шоков предложения нефти, связанных с негативными экономическими последствиями, этот тип менеджера, скорее всего, выиграет и значительно превзойдет своих коллег, которые не применяли такие меры. И наоборот, во время нефтяных кризисов, вызванных спросом, который является синонимом экономического роста, менеджеры, как правило, могут успешно перекладывать более высокие затраты, связанные с нефтью, на своих клиентов, что снижает положительные преимущества программ управления ценами на нефть. Следует также отметить, что в нормальных условиях компетентный менеджер несет дополнительные затраты на стратегии управления нефтью без каких-либо ощутимых финансовых результатов в краткосрочной перспективе [5].

Однако в периоды активного экономического роста, когда цены на нефть и добыча растут синхронно (т. е. при скачках спроса на нефть), затраты, связанные с дополнительными программами хеджирования, могут ограничивать возможности повышения цен на нефть для нефтедобывающих и связанных с ними компаний. Точно так же для компаний, зависящих от нефти, способность эффективно перекладывать более высокие затраты на клиентов в период экономического роста может снизить относительную производительность компании для менеджеров, которые активно участвуют в стратегиях управления ценами на нефть [4].

Для других отраслей, на которые в меньшей степени влияют цены на нефть (например, косвенные затраты, более низкое потребление нефти и т. д.) или заменители нефти, управленческие соображения могут принципиально отличаться, поскольку затраты могут значительно перевешивать выгоды от стратегий управления ценами на нефть. Следовательно, важно учитывать влияние управленческих способностей на деятельность компаний во время шоков спроса и предложения нефти, исходя из их связи с нефтью и в различных секторах [2].

Мировые рынки сырой нефти взаимосвязаны, поэтому изменения в использовании сырой нефти в любой стране могут повлиять на мировую цену на нефть и, в свою очередь, на потребление нефти в других странах. Рассмотрим один пример, когда взаимосвязанность нефтяного рынка может быть важным вопросом. Предположим, что отдельная страна проводит политику сокращения потребления нефти для достижения цели по сокращению выбросов парниковых газов. Экономическая теория предполагает, что, если крупная страна-потребитель нефти сократит свое внутреннее потребление нефти, это может привести к снижению мировых цен на сырую нефть. Это снижение мировых цен на сырую нефть, вероятно, может привести к снижению мировых розничных цен на топливо и, следовательно, к увеличению потребления нефти [3].

Изменения мировых цен на сырую нефть приводят к изменениям розничных цен на топливо. Однако мы не находим, что эти изменения мировых цен на сырую нефть приводят к изменениям в потреблении топлива. Это говорит о том, что потребление топлива является относительно неэластичным по цене в краткосрочной перспективе, а это означает, что величина глобального эффекта отскока, вероятно, невелика или пренебрежимо мала в краткосрочной перспективе.

В последнее десятилетие появилось множество работ, в которых исследуются различные аспекты взаимосвязи между неопределенностью цен на нефть и макроэкономикой. Как следствие, эта проблема привлекла внимание всего мира, некоторые ученые обобщили факторы, влияющие на волатильность цен на нефть, взаимосвязь между ценами на нефть и акциями и используемые методы библиометрического анализа, предоставили данные о факторах, определяющих цену на нефть, и о связи между волатильностью цен на нефть и макроэкономикой. В частности, определяющие факторы включают спрос и предложение, запасы, инвестиции, спекуляции и другие.

В 2020 году, после провала координации между странами-партнерами ОПЕК, началась борьба за производственные мощности сырой нефти между Россией и Саудовской Аравией. Саудовская Аравия объявила о значительном увеличении производственных мощностей по добыче сырой нефти, и это увеличение составило около 25%. Между тем, Россия тоже не хотела показывать свою слабость. Россия заявила, что может увеличить суточную производственную мощность на 500 тысяч баррелей в сутки. Соперничество между двумя странами привело к значительному падению цен на нефть, что привело к соответствующему падению цен на сырую нефть Brent и WTI примерно до 19,65 и -37,63 долларов США, что стало самым низким показателем с 1991 года, когда WTI также показала отрицательная цена на сырую нефть. Поэтому президент США Джо Байден призвал ОПЕК увеличить производственные мощности по добыче сырой нефти, чтобы удовлетворить большой спрос на сырую нефть после того, как многие страны восстановили свою экономическую активность.

Однако ОПЕК отказала в просьбе увеличить свои производственные мощности по сырой нефти и решила сохранить свои первоначальные производственные мощности. Это действие привело к резкому росту на 67,5% цены фьючерсов на недавнюю сырую нефть марки WTI. Цена сырой нефти WTI однажды достигла 85 долларов США, что стало рекордом с 2014 года.

США как крупнейшая страна-импортер сырой нефти в мире, имеют свою основную основу ценообразования на сырую нефть на основе сырой нефти WTI. Причина в том, что легкая и малосернистая нефть WTI имеет отличное качество и является наиболее представительной нефтью. Кроме того, его фьючерсный контракт является одним из самых активных фьючерсных контрактов на товары. Следовательно, ее цена является общим показателем роста или падения цен на сырую нефть во всем мире. Цена на сырую нефть WTI, как индекс цен на сырую нефть, и производственные мощности сырой нефти тесно связаны друг с другом. Высокая текучесть и прозрачность цен на сырую нефть марки WTI, а также широкое

участие мировых потребителей товаров также объясняют, почему WTI используется в качестве основной международной основы ценообразования [5].

Принимая во внимание, что на международном рынке сырой нефти применяется цена, выраженная в долларах США, изменение обменного курса доллара США оказывает определенное влияние на международные цены на сырую нефть. То есть обесценение доллара США будет стимулировать рынок сырой нефти к значительному повышению цен на сырую нефть.

Наоборот, укрепление доллара США приведет к падению цен на сырую нефть. Рост цен на сырую нефть повлияет на экономику мира. Особенно, когда крупнейший в мире потребитель сырой нефти, США, переживает рост цен на сырую нефть, вызванное инфляционное давление приведет к обесцениванию доллара США. Когда доллар США обесценивается, прямым результатом является то, что цена на сырую нефть, выраженная в долларах США, соответственно вырастет. То есть высокая цена на нефть обычно появляется вместе со слабым долларом.

Таким образом, динамика цен на нефть сохраняет важное влияние на мировую экономику, производство, цены на сельскохозяйственную продукцию, финансовые рынки и корпоративные результаты. Колебания цен на нефть могут оказать значительное влияние на эти решения, особенно в отношении месторождений старого фонда. Для нефтедобывающих и зависимых от нефти компаний правдоподобно, что высококвалифицированные менеджеры более активны в управлении рисками и доходами из-за их высокого уровня корпоративного воздействия на этот конкретный товар. Такое поведение может привести к более активному хеджированию или стратегиям диверсификации нефти, которые, вероятно, помогут смягчить значительные потери доходов и повысить выживаемость фирмы в случае резких изменений цен на нефть. Стоит отметить, что обменный курс доллара США, цена сырой нефти и стабильность финансов и экономики страны тесно связаны, так как корреляция между этими параметрами значительна, однако не линейна.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Голубецкая Н.П. Влияние цифровых технологий на модернизацию менеджмента российских нефтегазовых компаний в условиях глобальных вызовов // Экономика и управление. 2022. № 2. С. 147-158.
2. Сергеева З.Х. Нефтегазовый рынок: механизмы формирования мировых цен на нефть // Вестник Казанского технологического университета. 2014. № 21.
3. Кирюхина Д. С. Особенности проведения анализа иностранных инвестиций в нефтегазовом секторе // Человек. Социум. Общество. 2021. № 4. С. 34-38
4. Мейер К. Корпоративное управление в условиях рыночной экономики и экономики переходного периода // Корпоративное управление. 1996. С. 43-55.
5. Статистический обзор мировой энергетики 2022. URL: <https://www.bp.com/content/dam/bp/businesssites/en/global/corporate/pdfs/energy-economics/statistical-review/bp-stats-review-2022-full-report/16>.

© Прокопьев О.А., 2023.